

REVISIÓN DE LITERATURA

GENERALIDADES DE LOS TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES Y SU ABORDAJE CLÍNICO

GENERAL INFORMATION ON TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS AND THEIR CLINICAL MANAGEMENT

Tanya Moreira Campuzano¹. Rafael Erazo Vaca². Verónica Maroto Hidalgo³ Andrea Sánchez Salcedo⁴

¹ Especialista en Ortodoncia, Docente de Posgrado
Universidad de Guayaquil. tanya1309@hotmail.com.ar

² Especialista en Periodoncia e Implantología Quirúrgica.
Docente Universidad de Guayaquil.
rafael.erazov@ug.edu.ec

³ Especialista en Endodoncia. Docente Universidad de
Guayaquil. veronica.marotoh@ug.edu.ec

⁴ Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad
de Guayaquil. andrea.sanchezs@ug.edu.ec

Correspondencia:

tanya1309@hotmail.com.ar

Recibido: 22/06/2022

Aceptado: 27/07/2022

Publicado: 05/08/2023

RESUMEN

Los desórdenes craneomandibulares han constituido una indisposición que ocasionan síntomas como el dolor, siendo uno de los principales motivos de consulta odontológica, cuando están en una fase avanzada ya que la mayoría de los pacientes ignoran las sintomatologías iniciales. Objetivos: Analizar las generalidades de los trastornos temporomandibulares y su abordaje clínico para poder realizar un correcto diagnóstico y tratamiento de las mismas. Metodología: Para elaborar este artículo se realizó la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. Se realizó un estudio descriptivo de las prevalencias, etiología, manifestaciones clínicas que provocan los trastornos temporomandibulares y su atención en la consulta odontológica. Conclusiones: Es de suma importancia tomar en cuenta la identificación de los trastornos de la articulación temporomandibular, para brindar un diagnóstico íntegro, y adecuado para la condición del paciente que lo amerite, puesto que, factores de riesgo altamente significativos como traumas, estrés, pueden llegar a alterar el mecanismo de la armonía temporomandibular causando problemas a nivel sistémico, y perturbando funciones de fonación, masticación y deglución.

Palabras clave: craneomandibular, trastornos temporomandibulares, deglución

ABSTRACT

Craniomandibular disorders have constituted an indisposition that causes symptoms such as pain, being one of the main reasons for dental consultations when they are in an advanced stage, since most patients ignore the initial symptoms. Objectives: To analyze the general aspects of temporomandibular disorders and their clinical approach in order to be able to make a correct diagnosis and treatment. Methodology: In order to prepare this article, information was collected from different updated bibliographic sources such as books and scientific journals. A descriptive study was made of the prevalences, etiology, clinical manifestations that cause temporomandibular disorders and their care in the dental office. Conclusions: It is of utmost importance to take into account the identification of temporomandibular joint disorders, in order to provide an integral diagnosis, and adequate for the patient's condition

that merits it, since, highly significant risk factors such as trauma, stress, can alter the mechanism of temporomandibular harmony causing problems at a systemic level, and disturbing phonation, chewing and swallowing functions.

Key words: craniomandibular, temporomandibular disorders, swallowing.

INTRODUCCION

Según varios artículos, se define a un Trastorno temporomandibular (TTM) como un término colectivo que engloba un número de problemas clínicos que afectan a los músculos masticatorios, la articulación temporomandibular (ATM) y sus estructuras asociadas, o a ambos... está claramente demostrado que TTM no es una única enfermedad, sino un término que describe un grupo de trastornos relacionados del sistema masticatorio. (1)

Se realizó una búsqueda exhaustiva en los diferentes sitios oficiales, libros, tesis y repositorios de varias fechas para poder contrastarla y proveer una información más actualizada que sea útil para el trabajo odontológico que realizaremos.

Se puede comprobar gracias a investigaciones y exámenes realizados por antecesores, de que estas disfunciones pueden producir diversas complicaciones no solo a nivel sistémico sino también puede generar dificultades en la calidad de vida de estos pacientes, por lo que después de mucho tiempo padeciendo con sintomatologías como el dolor, chasquidos entre otros, acuden al profesional de la salud donde no solo conocen de su disfunción sino también de posibles extensiones de infecciones, de procesos cariosos prematuros o quizás ya avanzados y en el peor de los casos puede ocurrir que debido a una infección, nuestro paciente llegue a tener una afección a nivel cardíaco.

Por otro lado, se debe considerar de que esta fuerte pero a la vez delicada zona (ATM) debe ser atendida por el especialista estomatólogo, así sea solamente por un "mero dolor", ya que ellos comprenden de manera profunda el mecanismo de esta articulación, porque puede ocurrir que debido a este síntoma común, el paciente acuda a su médico de confianza para ser atendidos, pero existe la posibilidad de que ocurra el caso de que dicho médico no tenga conocimientos

profundo de estas patologías temporomandibulares y llegue a cometer errores al momento de diagnosticar o dar tratamiento, aunque en otras situaciones es posible que reconozca el cuadro clínico y decida optar por la remisión al servicio de atención odontológica.

Existen enfermedades odontológicas como: desórdenes congénitos (hiperplasia, hipoplasia y aplasia), desórdenes adquiridos (fracturas), desórdenes de trastornos del disco (desplazamiento con-sin reducción), dislocación de la Articulación Temporomandibular (desórdenes inflamatorios, poliartritismo), osteoartritis (no inflamatorios), anquilosis, fracturas del proceso condilar.

Las enfermedades presentadas en el párrafo anterior poseen cada una de ellas sus propias particularidades para poder reconocerlas y dar un correcto diagnóstico, considerando si son posibles o no de ser tratadas, al igual que pueden empeorar si el paciente padece de otra enfermedad que complique el tratamiento.

Sin embargo, las complicaciones de estas alteraciones a nivel del complejo del ATM pueden convertirse en verdaderos obstáculos para la salud de los pacientes, alterando así el desarrollo normal de sus diversas actividades cotidianas que influyen en la calidad de vida.

REVISIÓN DE LITERATURA

- *TRASTORNO TEMPOROMANDIBULAR (TTM)*

Es un término colectivo que engloba un número de problemas clínicos que afectan a los músculos masticatorios, la articulación temporomandibular (ATM) y sus estructuras asociadas, o a ambos. TTM incluye un grupo de trastornos relacionados, como los trastornos de los músculos masticatorios, los trastornos del desplazamiento de disco y los trastornos inflamatorios de la ATM, que presentan muchos síntomas comunes. Por lo tanto, está claramente

demostrado que TTM no es una única enfermedad, sino un término que describe un grupo de trastornos relacionados del sistema masticatorio. (1)

Etiología

La etiología de la disfunción cráneo mandibular (DCM) ha sido objeto de mucha controversia. La investigación clínica, sin embargo, ha dado lugar a un mejor entendimiento de los factores causales y al reconocimiento de la presencia de varios de estos factores, que pueden presentarse a la vez. (2)

McNeil y col. Han descrito tres tipos de factores etiológicos en DCM: factores predisponentes, factores precipitantes, y factores perpetuantes. Más tarde, Solberg y cols. ratificaron esta clasificación:

Los factores predisponentes son alteraciones que están presentes, y que en un momento dado pueden, por sí solos o asociados, desencadenar una Disfunción Craneomandibular (DCM) (2)

Incluyen: características estructurales, neurológicas, vasculares, hormonales y metabólicas individuales.

Estos factores pueden aumentar las cargas articulares. Por ejemplo: la soriasis puede predisponer a cambios artríticos sistémicos, pudiendo estos darse en la articulación temporomandibular. El hipotiroidismo puede predisponer al paciente al dolor muscular (2)

- Los factores precipitantes son aquellos que pueden, en un momento dado, precipitar o desencadenar estos desórdenes de la ATM.

Generalmente pueden dividirse en cuatro categorías:

- Trauma externo de gran intensidad en la cabeza, cuello o mandíbula;
- Trauma externo, repetitivo y de baja intensidad, como mordisqueo de uñas, chicles o lapiceros, incluso en intérpretes de violín
- Trauma interno, repetitivo y de baja intensidad, como bruxismo o apretamiento; y
- stress que sobrepasa un cierto umbral (que puede ser individual para cada paciente) (2)

- o Los factores perpetuantes o contribuyentes son aquellos que ayudan a la continuación de los síntomas y a menudo pasan desapercibidos al clínico.

Como ejemplo se pueden incluir enfermedades sistémicas subyacentes y patología crónica de la espina cervical.

Estas tres categorías se suelen solapar y, lo que puede ser un factor predisponente en un paciente, en otro puede suponer un factor perpetuante o incluso precipitante.

No está claro en qué categoría deberíamos incluir a las maloclusiones. Los clínicos argumentan que podrían ser tanto un factor predisponente como perpetuante, a pesar de que no exista una evidencia científica suficientemente probada de ello.

El papel de la oclusión como causa de DCM es muy confuso. No hay una evidencia clara que permita sostener la teoría de que la oclusión es un factor etiológico primario, aunque sí podría tener un papel secundario. Sin embargo, su potencial efecto en la biomecánica del complejo craneofacial no puede ser ignorado. (2)

La oclusión como entidad aislada, probablemente no es suficiente para precipitar la Disfunción Craneomandibular. Sin embargo, la coexistencia de patología oclusal con otros factores psicológicos, hábitos parafuncionales, o 2 factores sistémicos, sí parecen ser significativos. (2)

La naturaleza multifactorial de la DCM, unida al alto potencial de los individuos contribuyen a complicar la valoración del papel específico de la oclusión como agente causal de la DCM. (2)

Clasificación

Trastornos de los músculos masticadores: rigidez muscular, irritación muscular local, espasmos musculares, dolor miofacial y miositis. (3)

- Trastornos debidos a la alteración del complejo disco-cóndilo: adherencia, alteraciones anatómicas,

incoordinación disco-condilar por desplazamiento o luxación discal, subluxación y luxación mandibular. (3)

- Trastornos inflamatorios de la ATM: artritis, sinovitis, retrodiscitis, capsulitis y tendinitis. (3)
- Hipomovilidad mandibular crónica: pseudoanquilosis, fibrosis capsular y anquilosis. (3)
- Trastornos del crecimiento: óseos (agenesia, hipoplasia, hiperplasia o neoplasia) y musculares (hipertrofia, hipotrofia o neoplasia). (3)
- Bruxismo

El Bruxismo es un trastorno del movimiento en el sistema masticatorio, caracterizado por el apriete y rechinar de los dientes durante el sueño o parasomnias. La importancia de su estudio radica en que se le considera un factor etiológico en las alteraciones funcionales y dolorosas de la Unidad Cráneo Cérvico Mandibular. (4)

Se subclasifica como bruxismo primario y secundario. El bruxismo primario, o idiopático, corresponde al apretamiento diurno y al bruxismo del sueño cuando no se reconocen problemas o causas médicas. El bruxismo secundario, también denominado por ellos iatrogénico, corresponde a formas de bruxismo asociados a problemas neurológicos, psiquiátricos, desórdenes del sueño y a administración de drogas. (4)

Ilustración 1 Paciente con bruxismo secundario en piezas anteriores. Fuente: <https://la.dental-tribune.com/clinical/terapias-para-el-bruxismo/>

Se considera que la tensión muscular es una respuesta ante situaciones de estrés o ansiedad, que pueden

conllevar al bruxismo y posteriormente al síndrome dolor disfunción de la ATM.

La fuerza tensional que se genera al apretar los dientes ocasiona presión sobre los músculos, los tejidos y otras estructuras que rodean la mandíbula y esto puede causar trastornos temporomandibulares, dolor, inflamación, cefaleas, otalgia, lesiones en los dientes y otros problemas. El rechinar puede provocar desgaste dental y sonidos oclusales audibles de trituración no funcional. Ambas modalidades son manifestaciones de un mismo fenómeno. (4)

Ilustración 2 Diferenciación entre piezas con y sin bruxismo. Fuente: <https://www.orthodonticscity.com/bruxismo/>

Las manifestaciones clínicas que se producen varían en relación al tiempo, la frecuencia y la intensidad con que se practica el hábito. La articulación temporomandibular es uno de los componentes de este sistema que puede sufrir las consecuencias de su práctica. (4)

Los síntomas pueden ser múltiples y están en función de las estructuras de la articulación afectadas. Algunos son considerados clásicos como el dolor, que se manifiesta generalmente por delante del oído, unilateral, y que puede extenderse a un área distinta a la que le dio origen. (4). Se presenta de forma subaguda, crónica y de frecuencia continua, y puede intensificarse durante el habla o la masticación; dolor de los músculos de la mandíbula y ciertos tipos de dolores de cabeza y cuello, desgaste de las superficies oclusales, fracturas dentarias, hipertrofia de los músculos maseteros, cefalea frecuente, dolores cervicales y trastornos del sueño.

Los pacientes refieren saltos, crujidos o sensación de frotamiento de la ATM durante la masticación, e incapacidad de abrir la boca normalmente sin dolor. Pueden aparecer otros síntomas en los ojos, garganta, espalda, depresión y fatiga. Abfracción y atrición son los signos de desgaste dental que con más frecuencia se asocian al bruxismo de tipo excéntrico; usualmente son característicos de bruxismo nocturno o del sueño. (5)

Se dice además que es un trastorno neurofisiológico de las excursiones mandibulares y puede ser rítmico en posición de máxima intercuspidad o en posiciones excéntricas. Son los trastornos de la oclusión el punto de partida para este tipo de parafunción que progresivamente destruyen y desgastan los tejidos dentarios, lo que daña las estructuras de soporte dental, la musculatura cérvico craneal y la articulación temporomandibular. (5)

o *DESÓRDENES CONGÉNITOS Y DEL DESARROLLO:*

Hipoplasias y Aplasias

La hipoplasia consiste en el desarrollo incompleto o falta de desarrollo de una o varias de las estructuras que componen el complejo articular temporomandibular.

Ilustración 3 Hipoplasia condilar. Fuente:
<https://www.medigraphic.com/pdfs/ortodoncia/mo-2019/mo192f.pdf>

Las situaciones de aplasia o falta de articulación son raras, y lo habitual es encontrar desarrollos

incompletos en distintos grados. Las hipoplasias pueden ser congénitas (en ocasiones hereditarias), o adquiridas, que suelen tener su origen en un traumatismo, como sucede con muchas hipoplasias condilares. (6)

Hiperplasia

Según (7) la hiperplasia condilar (HC) es una condición patológica autolimitante que genera deformidad facial severa a expensas de asimetrías mandibulares. Se caracteriza por un crecimiento exagerado y progresivo del cóndilo y puede comprometer cuello, rama y cuerpo mandibular, tiende a ser unilateral, aunque existen condiciones bilaterales y puede estar acompañada de dolor y disfunción articular.

Ilustración 4 Hipoplasia del desarrollo. Fuente:
<https://www.medigraphic.com/pdfs/ortodoncia/mo-2019/mo192f.pdf>

La patología se puede manifestar de tres formas: Hiperplasia Hemimandibular (HH) que corresponde a la asimetría por crecimiento en sentido vertical, Elongación Hemimandibular (EH), correspondiente a la asimetría por un crecimiento en sentido horizontal y una forma híbrida entre estos dos tipos. Su etiología se debe a factores que pueden ser genéticos, traumáticos, funcionales, tumorales y hormonales. La hiperplasia se conoce como el aumento en el número de células en un tejido, ocasionando en este caso un desarrollo excesivo del cóndilo. (7)

Histológicamente el estado activo de la HC se caracteriza por la presencia de una capa de células mesenquimales indiferenciadas y una capa de cartílago hipertrófico, con presencia de islas de condrocitos en el hueso trabecular que captan el tecnecio en la gammagrafía y su tasa de calcificación pareciera estar por encima de los rangos de normalidad. (7)

En la etiología se destaca el factor genético (malformaciones congénitas, microsomía hemifacial, atrofia hemifacial), factores ambientales (trauma prenatal y posnatal, infecciones, deficiencias en el aporte sanguíneo e hipervascularización, así como trastornos neurotróficos), factores funcionales (interferencias oclusales y hábitos), factores hormonales (problemas endocrinos y factores de crecimiento), y factores neoplásicos (osteoma, osteocondroma y condroma). (7)

Ilustración 5 Asimetría hemifacial en paciente con Hiperplasia.

Fuente: <https://www.maxilofacialeimplantes.com/cirugia-maxilofacial-mexico/hiperplasia-condilar/>

Generalmente se produce en la adolescencia hasta el cese del crecimiento puberal. Si la deformidad ocurre antes de que el crecimiento se haya completado, el plano oclusal generalmente presenta una inclinación por compensación dental, mientras que una mordida abierta posterior puede ser evidente si la deformidad ocurre después de que se ha completado el crecimiento. Algunos fenómenos biomecánicos podrían explicar por qué el crecimiento deformante se presenta en la rama y el cuerpo mandibular. Teniendo en cuenta los mecanismos que mantienen las fuerzas

de compresión y tensión funcionales, dentro de un rango que es compatible con la salud del tejido, si se presentan situaciones que produzcan cargas que exceden la capacidad funcional de los tejidos articulares como el trauma, la parafunción o el crecimiento excesivo y rápido, los vectores de fuerza producirían un cambio espacial de las estructuras del sistema, generando una secuencia de eventos desde la remodelación hasta la degeneración y reparación, resultando en una redistribución de fuerzas. Estos cambios en la articulación son seguidos por cambios morfológicos en la rama ascendente ipsilateral y el cuerpo mandibular con repercusiones en la armonía facial. (7)

Ilustración 6 Tomografía de paciente con Hiperplasia. Fuente: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/08/1010048/16226-texto-del-articulo-56661-1-10-20190531.pdf>

- Dislocación

Luxación temporomandibular. Maniobra de Nelaton

Si un hueso se desencaja de la articulación y no vuelve a su posición normal, se produce una luxación o dislocación. Se trata de una lesión frecuente, por eso es importante saber cómo actuar en estos casos. (8)

Los pacientes que sufren este tipo de luxación no son capaces de reducirla por sí mismos siendo ésta una característica que la diferencia de las subluxaciones. (9)

Su etiología es variable. Puede producirse de manera espontánea por causas relacionadas con la apertura de la boca como el bostezo, risa, canto, entre otros como la apertura forzada de la boca en las intubaciones

endotraqueales o la apertura prolongada de la boca durante tratamientos odontológicos o procedimientos endoscópicos. La prevalencia de patologías relacionadas con la ATM en la población general es del 25-50%. La luxación representa entre el 3 al 7% de estas patologías y el 3% de todas las luxaciones articulares. (9)

Ilustración 7 Luxación de cóndilo. Fuente:

<https://bq dentalcenters.es/cirugia-maxilofacial/luxacion-mandibular/>

Ilustración 8 Vista lateral izquierda de cráneo humano donde observamos los componentes óseos de la articulación temporomandibular. 1) Cóndilo de la mandíbula, 2) mandíbula, 3) hueso temporal, 4) orificio auditivo externo, 5) cavidad glenoidea). Fuente:

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1887-85712020000100007

Clínicamente el paciente presenta apertura oral persistente en forma de bostezo, incapacidad para cerrar la boca, limitación para la oclusión dental y ausencia del chasquido articular, también estado de ansiedad y dolor. (9)

El diagnóstico puede realizarse mediante la clínica y la exploración física. (9)

El tratamiento de elección es su reducción manual mediante la maniobra de Nelaton, también llamada por otros autores Maniobra de Hipócrates, que debe realizarse a la mayor brevedad, en ciertos casos puede haber la necesidad de administrar relajantes y analgésicos en el momento de su ejecución cuando hay espasmo muscular y es muy intenso. (9)

La maniobra de Nelaton consiste en reposicionar el cóndilo mandibular en la cavidad glenoidea de la ATM. Para ello es necesario que la cabeza del paciente se estabiliza. El operador coloca los dedos pulgares en la línea oblicua externa de la mandíbula (lateral al área del tercer molar) o, después de envolver los pulgares en gasas, sobre la superficie oclusal de los molares inferiores. Los otros dedos se curvan debajo de la mandíbula. Se le pide al paciente que abra ampliamente la boca, como si estuviese bostezando, y el operador aplica fuerza hacia abajo sobre los molares y a la vez aplica fuerza hacia arriba sobre el mentón, hasta que la mandíbula se reduzca. Una vez que la luxación de la ATM se reduce, se aplicarán compresas frías a nivel de la articulación. (10)

Ilustración 9 Maniobra de Nelaton. Fuente:

<https://www.msdmanuals.com/es-cr/professional/trastornos-odontologicos/emergencias-odontologicas/luxacion-mandibular>

Descripción de un caso clínico

Un paciente de sexo masculino de 21 años de edad, presenta cuadro de bloqueo de mandíbula espontánea

con boca abierta en bostezo; el cuadro se acompaña de dolor intenso a nivel de la ATM, hipersalivación y signos de ansiedad. (9)

Ilustración 10 Posición correcta de los pulgares para el inicio de la realización de la Maniobra de Nelaton. Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1887-85712020000100007

Una adecuada maniobra de Nelaton es una intervención sencilla que resuelve de forma inmediata una patología que puede generar mucha angustia y dolor en la persona que lo padece. (9)

El personal sanitario no sólo debe conocer la técnica, sino también proporcionar tranquilidad al paciente para relajar su contractura, teniendo en cuenta que la actuación precoz evita dificultades o recidivas indeseables. (9)

DIAGNOSTICO

El diagnóstico inadecuado es frecuente y la principal causa de fracaso del tratamiento. Cuanto más preciso sea el diagnóstico, menos complejo y más predecible será el tratamiento. (11)

Historia clínica

Junto con la exploración, debe de efectuarse de forma sistemática. (11) Se deben de abordar unos ítems, que podrían ser:

- Síntoma principal por el que acude el paciente: chasquidos, crepitación, dolor, limitación de la apertura oral.

- Síntomas uni o bilaterales.
- Nivel de dolor, según VAS. Localización, duración, evolución.
- Hábitos parafuncionales;
- Accidentes y traumatismos cráneo-cérvico-faciales; infecciones.
- Alteraciones del sueño. Factores posturales.
- Antecedentes de aperturas prolongadas.
- Episodios de bloqueo o luxación mandibular.
- Cefaleas, dolor cervical o dolor de dientes.
- Cambios recientes en la oclusión

Exploración

Valorar simetría facial. (11)

La palpación puede evaluar la presencia de:

- Tumefacción, inflamación.
- Chasquidos o crepitación.
- Desplazamiento condilar.
- Artritis.
- Quistes.
- Tumores.
- Dolor de origen articular, que evidenciará: desplazamiento meniscal, degeneración de la superficie articular o lesiones óseas.

Causas de ruidos articulares: desplazamiento meniscal, subluxación condilar, hipermovilidad, alteraciones de forma o relieve de las superficies articulares, cuerpos libres intraarticulares, bridas o adherencias intracapsulares. La crepitación normalmente se asocia con artropatía degenerativa. (11)

Exploración intraoral: Máxima apertura oral (MAO) indolora (normal: 35-44 mm). Laterodesviaciones (N: 5-10 mm). Protrusión (N: 5-10 mm). Desviación de la línea media con la MAO y protrusión. (11)

Tejidos blandos; línea alba y borde lateral de lengua, lesiones intraorales. Oclusión, guía canina, incisal..., interferencias oclusales, caries, ausencia de dientes, dientes incluidos. Estado de prótesis y restauraciones. (11)

Exploración neuromuscular (11):

- Pares craneales, ojos, oído.
- Musculatura masticadora y cervical, valorar si hay dolor directo o reflejado.
- Presencia de contracturas, puntos gatillo, bloqueos anestésicos. Columna cervical.
- Vamos a comentar a continuación las peculiaridades de las patologías más frecuentes.

Tabla 1. Diagnóstico

Diagnóstico y cuadro clínico	
Diagnostico	Signos y síntomas
Enfermedades articulares inflamatorias	Limitación al movimiento Dolor a la laterotrusion Dolor a la palpación de la cápsula articular lateral, superior y posterior
Enfermedades articulares crónicas asociadas a alteraciones funcionales	Chasquido bilateral reproducible en apertura y cierre. Crepitación final bilateral Desviación lateral a la apertura Rigidez mandibular a la manipulación
Trastornos crónicos de la relación cóndilo – disco	Chasquido bilateral Reproducible en lateralidad Chasquido bilateral reciproco
Enfermedades articulares crónico – degenerativas	Crepitación gruesa bilateral

TRATAMIENTO

El tratamiento para los trastornos temporomandibulares va desde simples prácticas de autocuidado, tratamiento conservador, hasta la cirugía. La mayoría de los expertos coinciden en que se debe iniciar el tratamiento con terapias conservadoras dejando como último recurso el tratamiento quirúrgico. (12)

Tratamientos básicos para los trastornos temporomandibulares se encuentran: aplicar calor húmedo o compresas frías en la zona temporal durante 10 minutos. Así como ejercicios de estiramientos para la mandíbula indicados por el dentista o fisioterapeuta, aplicando toallas templadas durante 5 minutos. Es un tratamiento conservador, incluye termoterapia, fisioterapia, cambio de hábitos en la alimentación y hábitos perniciosos, ésta fase dura de 1 a 3 meses según la gravedad del caso, y se realiza ajuste de las cargas oclusales en los órganos dentarios, rehabilitación protésica dental y férula oclusal usando la electromiografía como guía terapéutica para determinar el grado de mejoría en los pacientes con bruxismo. (13)

Los hábitos dietéticos, se aconseja ingerir alimentos blandos en general como yogur, puré de patatas, requesón, sopas, huevos revueltos, pescados, frutas y verduras cocinadas, legumbres, y cereales, y evitar alimentos duros y crujientes como panecillos duros, pretzels, zanahorias crudas, alimentos grandes que puedan ocasionar disfagia, y alimentos pegajosos. (13)

El tratamiento farmacológico de primera elección consiste en antiinflamatorios no esteroideos (AINE), para aliviar el dolor muscular e hinchazón, como aspirina, ibuprofeno o naproxeno. Aunque se pueden usar analgésicos más potentes como los narcóticos. El uso de relajantes musculares puede llegar a ser de utilidad. Los medicamentos ansiolíticos pueden ayudar a aliviar el estrés que a veces se cree que empeora los trastornos temporomandibulares. Una dosis baja de antidepresivos también puede ayudar a reducir o controlar el dolor. Uso de férulas oclusales para evitar el hábito de apretamiento y bruxismo que puede ser diurno o nocturno, así como el uso de toxina botulínica previamente valorados con electromiografía. Esta fase puede durar de 3 a 6 meses según la gravedad del paciente y si hay tendencia a la mejoría o no. (13)

Estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (TENS)

Esta terapia usa corrientes eléctricas de bajo nivel para reducir el dolor mediante el relajamiento de la

articulación de la mandíbula y los músculos faciales. (12)

Ultrasonido

Es un tratamiento de calor intenso que se aplica a la articulación temporomandibular para aliviar el dolor o mejorar el movimiento de la articulación. (12)

Inyecciones en puntos desencadenantes

Se realiza con técnica infiltrativa de medicamentos para el dolor o anestesia en los músculos sensibles de la cara, llamados puntos desencadenantes, para aliviar el dolor. (12)

Terapia de ondas de radio

Las ondas de radio crean una estimulación eléctrica de bajo nivel en la articulación, lo que aumenta el flujo de sangre. Esto permite el alivio del dolor en la articulación. (12)

Cirugía

La cirugía solo se debe de considerar después de que todas las otras opciones de tratamiento se hayan usado y siga intensificándose el dolor de manera más severa. (12)

Hay tres tipos de cirugía para los trastornos Temporomandibulares: artrocentesis, artroscopia, y artroplastia en sus diferentes variantes; remodelación del cóndilo articular con aplicación del disco articular, prótesis de cóndilo y cavidad articular, con revisiones periódicas post operatorias. (13)

Artrocentesis

Es un procedimiento menor aplicando anestesia general. Se usa cuando la mandíbula de repente se bloquea en posición cerrada en pacientes que no tienen historial previo importante de problemas con la articulación temporomandibular. Se insertan agujas llenas de líquidos estériles en las zonas de la articulación afectadas y se lava la articulación. A veces,

se necesita un instrumento quirúrgico para quitar el tejido cicatrizante o mover un disco que se ha movido de sitio. (12)

Artroscopia

Este procedimiento se hace bajo anestesia general. El cirujano hace una pequeña incisión en la parte anterior al lóbulo de la oreja e inserta un instrumento pequeño y delgado que contiene una lente y una luz. Este instrumento se conecta con una pantalla de video, lo que permite al cirujano eliminar el tejido inflamado o realinear el disco u otra zona de la articulación temporomandibular. (12)

Debido a que la cirugía artroscópica se hace a través de una incisión minúscula, hay menos cicatriz, un tiempo de recuperación más corto, menos incomodidad, y menos complicaciones comparándolo con la cirugía de mandíbula abierta. (12)

Dependiendo de la causa del trastorno temporomandibular, la artroscopia puede no ser posible, y entonces se debe de considerar la operación de mandíbula abierta. (12)

Cirugía de mandíbula abierta

Se realiza anestesia general. Por el contrario que con la artroscopia, este es el tipo de cirugía tradicional donde se hace una larga incisión para que el cirujano meta instrumentos. Esta es la opción que se escoge cuando:

- o Las estructuras óseas que forman la articulación se desgastan
- o Hay presencias tumorales alrededor de la articulación temporomandibular
- o Hay cicatrización severa en la articulación.

Comparado con la artroscopia, la cirugía de mandíbula abierta resulta en un periodo más largo de recuperación y además tiene mayor riesgo de formar tejido cicatrizante y lesiones de los nervios. (13)

CONCLUSIONES

Es de suma importancia tomar en cuenta la identificación de los trastornos de la articulación temporomandibular, para brindar un diagnóstico íntegro, y adecuado para la condición del paciente que lo amerite, puesto que, factores de riesgo altamente significativos como traumas, estrés, pueden llegar a alterar el mecanismo de la armonía temporomandibular causando problemas a nivel sistémico, y perturbando funciones de fonación, masticación y deglución.

Para dar un buen control y manejo de las complicaciones de los trastornos de la articulación temporomandibular, existe una amplia gama de procedimientos invasivos y no invasivos que se emplearán en un tratamiento interdisciplinario como termoterapia, fisioterapia, tratamientos farmacológicos, cirugía maxilofacial, otorrinolaringología, neurología, psicología, estomatología, prótesis, ortodoncia, ortopedia, entre otras.

Se debe resaltar que, al momento de una correcta evaluación para la determinación de problemas de osteoartritis, crepitación, tumefacción, hipermovilidad, quistes o tumores es mediante la exploración física, intraoral, y neuromuscular del paciente, debido a que podemos actuar con mayor determinación frente a estas anomalías.

Enfatizando, sobre uno de los desórdenes temporomandibulares más comunes, como la luxación temporomandibular, el odontólogo, debe efectuar la Maniobra de Nelaton y protocolos para contrarrestar el trauma ocasionado, dado a que es una intervención inmediata para disminuir la angustia y dolor frente esta patología.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Trastornos temporomandibulares. Koyano, Kiyoshi. 2, Japan : Faculty of Dental Science Kyushu University, 2010, Vol. 12.
2. Arenas González, Susana. Relación entre factores oclusales y disfunción témporomandibular. Madrid : Universidad Complutense de Madrid, 2009.
3. Trastornos temporomandibulares. Octavio Lescas Méndeza, Ma Elena Hernandez, Amílcar Sosa, Manuel Sánchez, Carlos Ugalde-Iglesias, Laura Ubaldo-Reyesc y Manuel Ángeles-Castellanos. 1, Ciudad de México : Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM , 2012, Vol. 55.
4. Trastornos temporomandibulares en pacientes bruxópatas, trabajadores de estomatología de Mayarí. Cobos Castro, Ivet , y otros. 3, Holguín : s.n., Julio-Septiembre de 2017, Scielo, Vol. 21.
5. Bruxismo y desgaste dental. González Soto, Emilce Mayela , Midobuche Pozos, Elías Omar y Castellanos, José . Diciembre de 2015, ADM, Mediagraphic.
6. Relación de Variables Antropométricas Mandibulares de la Ortopantomografía en Pacientes con Trastornos Temporomandibulares. Linares Tovar, Eva Katuska . 2015, Universidad de Murcia, departamento de dermatología, estomatología, radiología, y medicina física.
7. Hiperplasia condilar: características, manifestaciones, diagnóstico y tratamiento. Revisión de tema. López, Diego y Corral, Claudia. 425, 2015, Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquia, Vol. 26.
8. Betancur, D. T. ¿Qué es una luxación o dislocación? Clínica Dávila. [En línea] 19 de Junio de 2019. [Citado el: 14 de Enero de 2021.] <https://www.davila.cl/que-es-una-luxacion-o-dislocacion/#:~:text=Si%20un%20hueso%20se%20desencaja,c%3%B3mo%20actuar%20en%20estos%20ocaso..>
9. Luxación temporomandibular. Maniobra de Nelaton: exposición de un caso y revisión de la literatura. Gómez de Terreros Caro , G., y otros. 1, Madrid : Sanidad Miliar, enero/marzo de 2020, SciELO, Vol. 76. 1887-8571.
10. Manuales MSD. Luxación mandibular. Manual MSD versión para profesionales. [En línea] Junio de 2019.

[Citado el: 14 de Enero de 2021.]
<https://www.msmanuals.com/es/professional/trastornos-odontologicos/emergencias-odontologicas/luxacion-mandibular>.

11. Quirós Álvarez, Pedro, Monje Gil, Florencio y Vázquez Salgueiro, Eduardo. Diagnóstico de la patología de la articulación temporomandibular (ATM). [aut. libro] SECOM - Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello. Protocolos clínicos de la SECOM-CyC. Madrid : Henry Schein, págs. 273 - 274.

12. Opciones de Tratamientos para los Trastornos Temporomandibulares. Cleveland Clinic. s.l. : Cleveland Clinic, Center for Consumer Health Information, 2021.

13. Tratamiento de los trastornos temporomandibulares usando los criterios de diagnóstico internacionales y la EMG como guía terapéutica. Carrillo Rivera y Villagrán Rojas. 2019, ResearchGate, Vol. 192.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.